

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 23-27

УДК 796.861.2:796.094.2

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ КАЗАХСТАНСКИХ
КЁРЛИНГИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ К
МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ**

**FEATURES OF THE TRAINING METHODOLOGY HIGHLY QUALIFIED KAZAKHSTANI
CURLERS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS**

✉ **Мухамбет Ж.С.,
Жумагожа А.А.**

**Академия физической культуры и
массового спорта, Астана, Казахстан**

**Mukhambet Zh.S.,
Zhumagozha A.A.**

**Academy of physical education and mass
sports, Astana, Kazakhstan**

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые методические особенности подготовки высококвалифицированных казахстанских кёрлингистов к международным соревнованиям. Предложена авторская многоступенчатая модель тренировочного процесса, включающая: специализированную техническую и тактическую подготовку на уникальных ледовых аренах; периодизацию нагрузок на основе биомеханического мониторинга; интеграцию психологического тренинга и ускоренного восстановления с применением крио- и физиотерапевтических методов. Представлена организация экспертизы тренировочных программ на базе национальной сборной, а также описана разработанная система качественно-количественной оценки результата. Практическая значимость заключается в адаптации мировых стандартов к климатическим и инфраструктурным особенностям Казахстана.

Ключевые слова (русский): кёрлинг, методика подготовки, периодизация, биомеханический мониторинг, психологическая подготовка, восстановление.

Abstract. The paper examines key methodological features of training high-performance Kazakhstani curlers for international competitions. An original multistage training model is proposed, encompassing: specialized technical and tactical sessions on dedicated ice arenas; load periodization based on biomechanical monitoring; integration of psychological coaching and accelerated recovery using cryo- and physiotherapy techniques. The organization of expert evaluations of training programs within the national team is described, along with a developed qualitative-quantitative outcome assessment system. Practical significance lies in adapting global standards to Kazakhstan's climatic and infrastructural conditions.

Keywords: curling, training methodology, periodization, biomechanical monitoring, psychological training, recovery.

Актуальность исследования. Олимпийский кёрлинг в Казахстане демонстрирует стабильный рост спортивных достижений: начиная с 2003 года,

когда была открыта республиканская ассоциация Kazakhstan Curling Association и формирования первых региональных сборных, казахстанские спортсмены вышли на уровень участия в международных соревнованиях, наряду со сборными азиатского континента Китая, Южной Кореи и Японии участвует в континентальных Кубках, мировых первенствах, чемпионатах и Всемирных Универсиадах. Вместе с тем отсутствие специализированных ледовых арен и недостаточность методик подготовки ограничивают потенциал дальнейшего развития. В условиях резкого климатического перепада и ограниченного времени лёд характеризуется нестабильным коэффициентом трения, что требует уникального подхода к технической отработке броска и свиппинга. Кроме того, для выступления на международной арене решающую роль играют психологическая устойчивость и быстрота принятия тактических решений. Отсутствие отечественных комплексных программ многолетней подготовки высококвалифицированных кёрлингистов делает актуальным разработку адаптированной методики, интегрирующей международный опыт и национальные особенности.

Цель исследования - разработать и апробировать методику подготовки высококвалифицированных казахстанских кёрлингистов к международным соревнованиям на основе интеграции современных технических, методических и психологических компонентов тренировочного процесса.

Задачи исследования:

1. Провести количественную оценку технической и тактической подготовленности сборной Казахстана с помощью биомеханического мониторинга параметров броска и свиппинга.
2. Определить оптимальные параметры периодизации нагрузок и восстановительных мероприятий с учётом климато-инфраструктурных особенностей.
3. Разработать комплекс психологической подготовки, направленный на снижение уровня соревновательной тревожности и ускорение принятия тактических решений.
4. Оценить эффективность предложенной методики сравнительно с традиционными программами подготовки на выборке из двух экспериментальных групп.

Методы и организация исследования. Для разработки методики были использованы следующие методы:

- анализ международных руководств и публикаций по подготовке кёрлингистов (MacDonald, 2009; World Curling Federation, 2020) [2-4];

- педагогические наблюдения и биомеханический мониторинг (датчики скорости камня, силы свиппинга) в ходе тренировок сборной команды РК (2019–2024 гг.);

- консультации-экспертные интервью с ведущими зарубежными тренерами, приглашёнными в Алматы для чтения семинаров и мастер классов;

- педагогический эксперимент: внедрение специализированных мезоциклов с криотерапией и оценкой восстановления по пульсометрическим и субъективным шкалам (RPE).

Исследование было организовано в три этапа:

1. Предварительный анализ: оценка качества льда и техники ведущих кёрлингистов Казахстана на базе КДЮСШ по зимним видам спорта № 3 (г. Алматы).

2. Разработка методики - формирование программы периодизации нагрузок, включающей технические, физические, тактические и психологические блоки.

3. Экспериментальное внедрение: апробация программы на двух группах атлетов ($n=12$) национальной сборной РК по кёрлингу, одна из которых проходила дополнительную силовую и восстановительную подготовку.

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что постоянный контроль скорости и вращения камня с помощью лазерных датчиков позволяет снизить отклонение от целевых параметров на 15 % в сравнении с классическим методом тренировки. Тренировочные занятия на технико-тактическую подготовленность с применением VR-симуляций («модельный матч») повысили скорость принятия решений (RT) на 0,8 с при стандартном тайминге ($p < 0,05$).

Планированию физической подготовки и периодизации нагрузок уделялось особое внимание. Так, мезоциклы и микроциклы были построены по принципу «нагрузка–отдых–нагрузка» с чередованием высокоинтенсивных технических блоков (48 часов) и восстановительных (24 часов) с применением криосауны (-80 °C, 3 мин). За счёт применения субмаксимальных интервальных упражнений с сопротивлением (экспандеры, мяч 4–6 кг) участники показали прирост скоростно-силовых качеств на 12 % за 8 недель.

Внедрение еженедельных сессий аутогенной тренировки и идеомоторной репетиции привело к снижению тревожности по шкале CSAI-2 на 18 % ($p < 0,01$). Параллельно субъективная оценка RPE (Rate of Perceived Exertion) после игровых дней снизилась в среднем на 1,2 балла из 10. Это подтверждает эффективность психологических методов тренировки в сочетании с

физиотерапией (массаж, гидротерапия) и свидетельствует о более быстром входе спортсменов в оптимальное соревновательное состояние.

Обсуждение результатов показывает, что объединение технологий биомеханического мониторинга, VR-моделирования и ускоренного восстановления создаёт эффект синергии, повышающий уровень подготовленности атлетов к пиковым нагрузкам во время участия в международных стартах. Сопоставление с зарубежной практикой (World Curling Federation, 2020) показывает, что наша методика адаптирует лучшие международные стандарты к специфике казахстанского климата и инфраструктуры. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на мониторинге долгосрочного влияния такого комбинированного подхода на результативность в главных стартах сезона и расширении выборки спортсменов кёрлингистов.

Заключение. Предложенная методика комплексной подготовки казахстанских кёрлингистов высокой квалификации доказала свою эффективность за счёт:

- специализированного технического контроля были снижены вариативность бросков и свиппинга.
- подхода к периодизации тренировочного процесса – подобрано оптимальное соотношение нагрузки и восстановления.
- интеграции психологических и физиотерапевтических средств – повышение устойчивости к соревновательному стрессу и восстановлению.

Дальнейшая реализация данной методики может обеспечить национальной сборной РК по кёрлингу конкурентоспособность в рамках Азиатской лиги и зимних Азиатских и Олимпийских игр.

Список литературы:

1. Белкин А. А. Идеомоторная тренировка как средство подготовки спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 168 с.
2. Jones P., Taylor M. High Performance Training in Curling. *International Journal of Sports Science*. Vol. 8, No 3, 2018. – pp. 214–223.
3. MacDonald D. *Curling: Strategy & Tactics*. Winnipeg: Sports Publications, 2009. – 224 p.
4. World Curling Federation. *Coaching Guide: Home Edition*. Perth: WCF, 2020. – 48 p.
5. Song M., Zhao Q., Du C., Zhou C., Li R. The relationship between the accuracy of curling athletes' duration judgment and delivery performance // *PeerJ*. 2022. Vol. 10: e13541. DOI:10.7717/peerj.13541
6. Zacharias E., Robak N., Passmore S. An examination of studies related to the sport of curling: a scoping review // *Frontiers in Sports and Active Living*. 2024. Vol 6: 1291241. DOI:10.3389/fspor.2024.1291241